

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ И ТУРИСТСКОГО СЕРВИСА THEORETICAL ASPECTS OF ECONOMICS AND TOURIST SERVICE

УДК 338.48 EDN: QVOFZT
DOI: 10.5281/zenodo.7089292

ЯКИМЕНКО Марианна Владимировна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mvyakimenko@sfedu.ru*

РУСЕВА Олеся Заурбековна

*Ростовский региональный фонд содействия развитию инклюзивного туризма,
досуга и отдыха «Зеленая улица» (Ростов-на-Дону, РФ)
председатель правления; e-mail: ruseva.olesya@yandex.ru*

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ (ДОСТУПНОЙ) СРЕДЫ

Статья является продолжением цикла публикаций, посвященных вопросам управления развитием инклюзивного туризма в отечественной практике. Принимая во внимание тот факт, что порядка 10% населения России – это люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и развитие сферы инклюзивного туризма является одной из важнейших задач социально-ориентированного общества, исследование этой темы представляется актуальным и своевременным. Проведенный анализ нормативно-правовой базы в сфере российского туризма позволил авторам выявить в процессе исследования определённые «пробелы», которые препятствуют комплексному развитию инклюзивного туризма. Основной акцент в рамках публикации сделан на представлении результатов исследования категории «безбарьерной (доступной) среды» для сферы туризма. Определено, что в настоящее время отсутствует комплексное представление этого понятия и системный подход при его изучении. В статье предложена авторская трактовка категории «безбарьерной (доступной) среды» для сферы туризма, в основе которой лежит анализ российских нормативных документов, в том числе отраслевых. С целью изучения одной из составляющих доступной среды – «информационной доступности» – посредством привлечения экспертов регионального фонда содействия развитию инклюзивного туризма, досуга и отдыха "Зеленая улица" было проведено исследование, ряд результатов которого представлен в статье.

Ключевые слова: туризм, инклюзивный туризм, доступный туризм, безбарьерная (доступная) среда, туристы с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное общество

Для цитирования: Якименко М.В., Русева О.З. Состояние и перспективы развития инклюзивного туризма в России: основные аспекты формирования безбарьерной (доступной) среды // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4. С. 7–17. DOI: 10.5281/zenodo.7089292.

Дата поступления в редакцию: 3 июня 2022 г.

Дата утверждения в печать: 16 сентября 2022 г.

UDC 338.48 EDN: QVOFZT
DOI: 10.5281/zenodo.7089292

Marianna V. YAKIMENKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: mvyakimenko@sfedu.ru
ORCID: 0000-0002-2989-8024*

Olessia Z. RUSEVA

*Rostov regional assistance foundation for development of inclusive tourism,
leisure and recreation "Green Street" (Rostov-on-Don, Russia)
Chairman of the board; e-mail: ruseva.olesya@yandex.ru*

THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE INCLUSIVE TOURISM IN RUSSIA: THE MAIN ASPECTS OF FORMING A BARRIER-FREE (ACCESSIBLE) ENVIRONMENT

Abstract. *The article continues the cycle of publications devoted to the management of the inclusive tourism development in domestic practice. The study of this topic is relevant and timely due to the fact that people with disabilities consist at least 10% of Russian population and the inclusive tourism development is one of the tasks of a socially oriented society. The analysis of the regulatory framework of Russian tourism allowed the authors to identify certain "gaps" in the process of research restraining the comprehensive development of inclusive tourism. The main emphasis in the publication is made on the presenting the results of studying the category of "barrier-free (accessible) environment" for the tourism sector. It was determined that at present there is no comprehensive representation of this concept and a systematic approach to its study. The article proposes the author's interpretation of the category of "barrier-free (accessible) environment" for the tourism sector, based on the analysis of Russian regulatory documents, including industry ones. The experts from the regional fund for the promotion of inclusive tourism, leisure and recreation "Green Street" took part in the studying the components of the accessible environment – "information accessibility", and result of this work are presented in the article.*

Keywords: *tourism, inclusive tourism, accessible tourism, barrier-free (accessible) tourists with disabilities, inclusive society*

Citation: Yakimenko, M. V., & Ruseva, O. Z. (2022). The current state and development prospects of the inclusive tourism in Russia: The main aspects of forming a barrier-free (accessible) environment. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 7–17. doi: 10.5281/zenodo.7089292. (In Russ.).

Article History

Received 3 June 2022
Accepted 16 September 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном российском нормативно-правовом пространстве, регулирующем туристскую деятельность, не определено понятие «инклюзивного туризма», что затрудняет, как проведение полноценного анализа его состояния в настоящее время, так и делает проблемным прогнозирование его развития. В результате, в своих публикациях российские исследователи предлагают собственные определения, ссылаются на трактовки зарубежных ученых, используют термины международных организаций и т.д.

«Инклюзивный туризм», «туризм для людей с ограниченными физическими возможностями», «туризм для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «инватуризм», «адаптивный туризм», «accessible tourism» и ряд других определений, так или иначе, детерминируют особый вид туризма, который направлен на целевую аудиторию, нуждающуюся в особом порядке формирования доступной среды при предоставлении туристских услуг. В работах С.В. Баданиной, И.Н. Чурилиной, В.Д. Иванова [1, 4, 9] и многих других авторов содержится подробный анализ различных определений, как с точки зрения законодательных основ, сложившихся в российской и зарубежной практике, так и с точки зрения полученных в процессе исследований вариантов представлений.

Можно говорить, что в рамках развития отраслевого законодательства для российского туризма необходимо на законодательном уровне закрепить понятие «инклюзивного туризма» и четко определить его целевую аудиторию. По мнению авторов, в качестве такого определения может выступить следующее – «инклюзивный туризм – это туризм лиц с ограниченными возможностями здоровья: инвалидов и других маломобильных групп населения с различными нарушениями здоровья и мобильности». При этом термин «инвалид» закреплен ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а согласно ГОСТ 32613–2014 под маломобильными группами населения понимаются «люди,

испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении необходимой информации, ориентировании в пространстве при совершении туристских путешествий и потреблении туристских услуг». Таким образом, предлагаемое определение «инклюзивного туризма» будет опираться на уже существующие нормативные документы и сформулированную терминологию.

Результаты исследования

Согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации, на 01.07.2022 г. численность инвалидов в России составила 10473221 чел., что означает, что доля инвалидизация населения страны – 8,96%.

Численность инвалидов в разрезе федеральных округов РФ, представленная на рис. 1А, позволяет говорить, что наибольшее количество людей, имеющих инвалидность, в настоящее время зарегистрировано в Центральном и Приволжском федеральном округах, наименьшее количество – в Дальневосточном федеральном округе.

С точки зрения доли инвалидизации населения округов (рис. 1Б), «лидером» является Северо-Кавказский федеральный округ, где этот показатель составляет 12,81%, наименьшее значение зафиксировано в Южном федеральном округе.

По данным на июль 2022 г. среди инвалидов – 1277668 чел. – это лица, имеющие 1 группу инвалидности, 4649159 и 4546394 чел. соответственно 2 и 3 группы инвалидности, различающиеся степенью тяжести повреждения организма и способностью человека к трудоспособности. Структурно распределение лиц по группам инвалидности представлено на рис. 2.

С точки зрения возрастной структуры инвалидов в нашей стране ситуация на рассматриваемую дату выглядела следующим образом (рис. 3).

Можно говорить, что наибольшее число инвалидов зарегистрировано в возрастной группе – «старше 60 лет», наименьшее в группе «18–30 лет», детей инвалидов в нашей стране – 740087 чел.

Рис. 1 – Численность инвалидов (чел., А) и доля инвалидизации населения (%), Б) по федеральным округам РФ по состоянию на 01.07.2022 г.

Рис. 2 – Структура инвалидизации по группам инвалидности, %

Рис. 3 – Структура инвалидизации по возрастным группам, %

Все представленные статистические данные имеют непосредственное отношение к пониманию необходимых траекторий для развития в нашей стране инклюзивного туризма с точки зрения дифференциации при формировании и продвижении туристского продукта, создании необходимой инфраструктуры и др.

При этом статистика представлена только для лиц с подтвержденной инвалидностью, в то время как предлагается к потребителям услуг инклюзивного туризма относить и другие маломобильные группы населения, представление аналитических данных по которым в настоящее время крайне проблематично. Но, принимая во внимание, что более 9% населения России уже имеют подтвержденную инвалидность, можно говорить о том, что исследование категории «инклюзивный туризм» крайне актуально и необходимо как на уровне органов власти, так и в научно-исследовательской среде в рамках анализа и определения направлений развития внутреннего туризма.

Одной из важных задач в рамках разви-

тия отечественного инклюзивного туризма является формирование и постоянное совершенствование безбарьерной (доступной) среды территории, позволяющей туристам независимо от их физических возможностей иметь полноценный доступ ко всей туристской инфраструктуре и получать все сопутствующие услуги.

Представляется актуальным формирование системного представления о безбарьерной (доступной) среде территории, необходимой для развития инклюзивного туризма.

Прежде всего, обратимся к определениям, сформулированным в нормативно-правовой базе, в том числе с учетом отраслевой специфики.

Так, в государственной программе Российской Федерации «Развитие туризма» предусмотрено предоставление субсидий в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию проектов, «направленных на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование развития инклюзивного туризма (в том числе оборудование пандусов, подъемников, адаптационные работы и иные мероприятия по созданию безбарьерной среды, среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху)».

В Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. определена необходимость для туристов с ограниченными возможностями реализации мер по созданию и развитию инфраструктуры и безбарьерной среды, обеспечению доступности туристских объектов, совершенствованию системы навигации и ориентирования, информационных сервисов в сфере туризма.

Таким образом, в представленных нормативных документах определена необходимость формирования доступной (безбарьерной) туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, но четкое определение данной категории отсутствует.

В ГОСТ 32613–2014 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями» понятие доступной (безбарьерной) отсутствует, но сформулированы термины «адаптация» и «комфортность», которые в определенной степени направлены на формирование представлений о создании специальных условий при оказании туристских услуг людям с ограниченными физическими возможностями.

Как уже отмечалось ранее [10], разработаны Своды правил, которые регулируют порядок проектирования зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения, но учесть в полной мере специфику реализации туристской деятельности для лиц с ОВЗ, они не могут.

Принята и реализуется государственная программа «Доступная среда», которая предусматривает формирование безбарьерной среды в Российской Федерации, которая должна обеспечить «условия доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности». Среди ожидаемых результатов, «увеличение приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» в качестве доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения до 61,8% к 2025 г.

Безусловно, запланированные государственной программой мероприятия будут способствовать доступности инфраструктурных объектов, имеющих отношение к туристской индустрии, но опять можно говорить, что системно они не позволят реализовать все необходимые для развития инклюзивного туризма направления.

Также отметим, что ГОСТ 32613–2014 определяет различные требования к туристским и экскурсионным предприятиям, формирующим, занимающимся продвижением туристских продуктов и услуг и информацион-

ным обеспечением при их реализации, для людей с ограниченными физическими возможностями, в зависимости от физического состояния туристов (выделено 3 категории). Эти требования включают предлагаемые основные составляющие безбарьерной (доступной) среды для предоставления услуг инклюзивного туризма.

Таким образом, ряд существующих нормативных документов определяет необходимость и различные требования к формированию условий для развития инклюзивного туризма, но комплексно не позволяет детерминировать представление о необходимой для этого доступной среде.

Для того, чтобы системно подойти к формированию в нашей стране безбарьерной (доступной) среды для предоставления продуктов и услуг инклюзивного туризма необходимо определить ее основные составляющие, в качестве которых можно предложить выделить: архитектурную доступность, информационную доступность, менеджмент исполнителей услуг и финансовую доступность.

Архитектурная доступность должна предусматривать объемно-пространственную организацию безбарьерной среды, целью которой является создание комфортных и безопасных условий с точки зрения получения туристских услуг лицами с ограниченными возможностями здоровья: инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Комфортные и безопасные условия с точки зрения архитектурной доступности должны обеспечиваться проектными и архитектурными решениями объектов туристской индустрии и территориями, прилегающими к ним, транспортной инфраструктурой; оборудованием и инвентарем, используемым в объектах туристской индустрии и т.д.

Под «менеджментом исполнителей услуг» с точки зрения формирования безбарьерной (доступной) среды для предоставления услуг инклюзивного туризма будем рассматривать управление качеством процесса организации обслуживания туристов, в том

числе с позиции «качества» персонала туристских организаций.

«Архитектурная доступность» и «менеджмент исполнителей» для предоставления услуг инклюзивного туризма являются отдельными направлениями для исследования и будут представлены авторами в ряде следующих публикаций.

Финансовая доступность туристских продуктов и услуг для лиц с ОВЗ требует особого внимания, так как зачастую речь идет о социально уязвимых группах населения. Отсутствие должного внимания к этой составляющей доступности в рамках предоставления продуктов и услуг инклюзивного туризма может привести к тому, что созданная архитектурно безбарьерная среда, сформированное информационное сопровождение и обученный персонал могут остаться «невостребованными» и, следовательно, реализованные мероприятия будут считаться неэффективными.

В рамках данной публикации рассмотрим более подробно такую составляющую безбарьерной (доступной) среды для предоставления услуг инклюзивного туризма как «информационная доступность».

«Информационная доступность» для предоставления услуг инклюзивного туризма должна формироваться посредством систем средств связи и информации, обеспечивающих навигацию и ориентирование; информационных сервисов.

Системы средств связи и информации при предоставлении туристского продукта/оказания услуг инклюзивного туризма должны выполнять три основные задачи:

-обеспечивать передачу информации об объектах туристской индустрии и туристских продуктах/услугах и особенностях их получения;

-своевременно, достаточно и доступно для лиц с ОВЗ оповещать об опасности;

-обеспечивать: возможность связи с сотрудниками объекта туристской индустрии (туристской организации или другим физиче-

ским лицом, сопровождающим индивидуального туриста или группу туристов с ОВЗ во время путешествия/экскурсии для оказания помощи).

Прежде всего, объекты туристской индустрии должны быть оборудованы аудиовизуальной информационной системой, которая должна предусматривать наличие отдельных звуковых маяков, регулярных звуковых сообщений или радиодиффузии всей площади и территории. Кроме этого, объекты туристской индустрии должны быть оснащены специаль-

ными информационными табло в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51671–2015, стандартом, содержащим классификацию указанных средств и обеспечивающим доступность и безопасность технических средств связи, информации и сигнализации общего пользования для инвалидов.

Предложим обобщенный вариант представления систем средств связи и информации при предоставлении туристского продукта / оказания услуг инклюзивного туризма (рис. 4).

Рис. 4 – Укрупненное представление системы средств связи и информации для инклюзивных туристов

Представленная система средств связи и информации для инклюзивных туристов, безусловно, отображает в общем виде средства по обмену информацией, так как для индустрии туризма характерны разнообразные виды деятельности, каждый из которых имеет свои нюансы и требует описания с учетом специфики процесса предоставления туристского продукта/оказания услуг (например, организация экскурсии или предоставление гос-

тиничных услуг принципиально отличаются с точки зрения формирования коммуникации с людьми с ОВЗ).

Процесс предоставления информации, в том числе в сфере туризма, постоянно совершенствуется посредством компьютеризации и использования информационных технологий, повышающих эффективность коммуникации с пользователями. Интернет-как средство коммуникации сегодня максимально востребова-

но, так по данным отчета Global Digital 2022, количество интернет-пользователей в 2021 г. составило 62,5% населения в мире, в России интернет-аудитория достигла - 89%. Безусловно, необходима интеграция лиц с ОВЗ в информационное Интернет-пространство сферы туризма, что должно достигаться посредством ресурсов как органов государственной власти, в том числе органов местного самоуправления, которые являются непосредственными участниками комплексного процесса организации деятельности в сфере инклюзивного туризма, так и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, физических лиц в той или иной степени и мере обеспечивающих создание и/или продвижение и/или реализацию (предоставление) инклюзивного туристского продукта и услуг.

Для того, чтобы оценить современное состояние доступности информационного пространства для туристов с ОВЗ экспертами Ростовского регионального фонда содействия развитию инклюзивного туризма, досуга и отдыха «Зеленая улица» проводится исследование, ряд результатов которого позволил уже сделать ряд следующих выводов.

Прежде всего, был выявлен дефицит сайтов для туристов с ОВЗ – с полной информацией о спектре туристских услуг и сопроводительной информацией для людей с теми или иными видами заболеваний и ограничений.

Было определено, что наиболее часто респонденты, большая часть которых является опекунами лиц с ограничениями психического развития и полностью дееспособные люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в процессе опроса выделили наиболее важные для них технические критерии для определения «доступности» сайтов.

- наличие версии для слабовидящих и функция озвучивания текста для незрячих;
- сопровождение текста иллюстрациями, по которым легко ориентироваться на сайте;
- наличие субтитров для видеоматериалов;
- большой размер кнопок, лёгкость и по-

нятность управления;

- понятный текст на сайте, короткие предложения, без специальных терминов;
- возможность увеличивать картинки и кнопки на сайте одним движением;
- отсутствие мигающих элементов и всплывающих уведомлений на сайте.

Помимо вышеперечисленного, было особо отмечено наполнение сайта. По результатам опросов, кроме базовой информации о курорте, туристам с ОВЗ оказалось важным найти следующую информацию: программы доступного отдыха, наличие интерактивной карты с доступными объектами, информация об инклюзивных маршрутах туризма.

Проанализировав туристские порталы популярных российских направлений, где собрана информация о достопримечательностях, экскурсиях, маршрутах, средствах размещения, местах общественного питания и пр., экспертами фонда «Зеленая улица» были сделаны промежуточные результаты их «доступности» для предоставления информации туристам с ОВЗ. На рис. 5 представлен ряд результатов анализа для сайтов: discovermoscow.com, visit-petersburg.ru, visit-sochi.com, visitdon.ru, pyatigorsk.online, travelcrimea.com/yalta.

Среди основных проблемных аспектов, которые характерны для проанализированных и представленных на рисунке туристских порталов можно выделить, прежде всего, отсутствие у ряда из них версии для слабовидящих, кроме этого, там, где такая версия есть – функции ограничиваются выбором цвета и размера шрифта при отсутствии звуковой обработки текста.

Ни один из рассмотренных порталов отдельно не формирует информацию для туристов с ОВЗ, но есть возможность найти необходимую информацию при помощи функции поиска.

Отдельно отметим, что ни на одном из рассмотренных порталов нет интерактивной карты с доступными туристскими объектами, в то время как в рамках программы «Доступ-

ная среда» разработана «Карта доступности социальных объектов» по субъектам РФ, среди категорий которой есть «культура» и «инклюзивный детский отдых», что может стать определённой основой для формирования

карты туристской доступности территории для лиц с ОВЗ, которая могла бы содержать информацию о средствах размещения, предприятиях питания, объектах туристского показа и т.д.

Рис. 5 – Информационная доступность туристских сайтов

Заключение

В современных условиях развития туризма с учетом сложившихся ограничений особое значение приобретает развитие внутреннего туризма, при этом одной из обязательных траекторий выступает ориентация на целевые группы потребителей.

С точки зрения развития инклюзивного туризма у нас в стране можно говорить о существовании неравномерной ситуации. Ряд российских территорий может предложить для туристов с ограниченными возможностями здоровья комфортное пребывание и полноценные маршруты, другие, напротив, не могут обеспечить минимальные условия для путешествий, что обусловлено различными факторами, в том числе и отсутствием необ-

ходимой доступной среды, которая определяется, по мнению авторов, через архитектурную, информационную и финансовую доступность, менеджмент исполнителей услуг.

В рамках публикации представлен только ряд полученных в процессе исследования результатов, которые позволяют говорить об отсутствии в настоящее время комплексного подхода к развитию инклюзивного туризма в отечественной практике, в том числе к формированию безбарьерной (доступной) среды, в том числе с точки зрения информационной составляющей с учетом реальных потребностей людей с ОВЗ, что, безусловно, ограничивает возможность получения полноценной информации при организации путешествий.

Список источников

1. Баданина С.В. Основная суть понятий "туризм для всех", "инватуризм", "инклюзивный туризм" и "доступный туризм" // *Via scientiarum – Дорога знаний*. 2015. №1. С. 39-43.
2. Гареев Р.Р. Проблемы и перспективы развития инклюзивного туризма в Москве // *Научный вестник МГУСиТ: спорт, туризм, гостеприимство*. 2021. №4(70). С. 29-37.
3. Заикина Ю.О., Стрельникова М.А. Российский и зарубежный опыт развития инклюзивного туризма // *Инновации. Наука. Образование*. 2022. №50. С. 382-385.
4. Иванов В.Д., Талызов С.Н., Абрамов Л.В. Инклюзивный туризм: туризм для лиц с ограниченными возможностями // *Развитие науки и образования в современном мире: Сб. науч. тр. по мат. Междунар. науч.-практ. конф.*, 31.05.2018. М.: ООО "АР-Консалт", 2018. С. 110-116.
5. Казакова С.П., Полпудникова Т.Ю. Развитие безбарьерного туризма в России: проблемы, перспективы // *Приоритетные направления науки и технологий XXI века: Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.*, 15.09.2017. Уфа: ООО НИЦ "Антровита", 2017. С. 50-54.
6. Лутошкина А.К. Роль государства в развитии инклюзивного туризма // *Новые информационные технологии как основа эффективного инновационного развития: Сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф.*, 14.01.2020. Екатеринбург: ООО "Омега Сайнс", 2020. С. 85-87.
7. Офицерова Н.А., Солнцева О.Г., Цунаева Ю. Формирование безбарьерной среды для развития доступного туризма: отечественный и зарубежный опыт // *Вестник университета*. 2018. №1. С. 90-95. DOI: 10.26425/1816-4277-2018-1-90-95.
8. Упорникова И.В., Завьялов А.А., Козлова Е.В. Правовые аспекты развития инклюзивного туризма // *Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление*. 2020. №12(127). С. 79-82.
9. Чурилина И.Н., Анисимов Т.Ю. О некоторых подходах к определению понятия "инклюзивный туризм" // *Туризм для людей с ограниченными возможностями здоровья: современное состояние и потенциал развития: Мат. Всерос. науч. конф. с междунар. уч.*, 27.11.2020. СПб.: Ленинградский гос. ун-т им. А.С. Пушкина, 2020. С. 123-128.
10. Якименко М.В., Русева О.З. Обзор современного состояния и перспективы развития инклюзивного туризма в России: формирование комплексного представления // *Сервис в России и за рубежом*. 2021. Т.15. №3(95). С. 27-36. DOI: 10.24412/1995-042X-2021-3-27-36.

References

1. Badanina, S. V. (2015). Osnovnaya sut' ponyatij "turizm dlya vsekh", "invaturizm", "inklyuzivnyj turizm" i "dostupnyj turizm" [The essence of the concepts of "tourism for all", "invatourism", "inclusive tourism" and "accessible tourism"]. *Via scientiarum – Doroga znanij*, 1, 39-43. (In Russ.).
2. Gareev, R. R. (2021). Problemy i perspektivy razvitiya inklyuzivnogo turizma v Moskve [Problems and prospects for the development of inclusive tourism in Moscow]. *Nauchnyj vestnik MGUSiT: sport, turizm, gostepriimstvo [Scientific bulletin of MUSIC: Sports, Tourism, Hospitality]*, 4(70), 29-37. (In Russ.).
3. Zaikina, Yu. O., & Strelnikova, M. A. (2022). Rossijskij i zarubezhnyj opyt razvitiya inklyuzivnogo turizma [Russian and foreign experience in the inclusive tourism development]. *Innovacii. Nauka. Obrazovanie [Innovation. The science. Education]*, 50, 382-385. (In Russ.).
4. Ivanov, V. D., Talyzov, S. N., Abramov, & L. V. (2018). Inklyuzivnyj turizm: turizm dlya lic s ograničennymi vozmožnostyami [Inclusive Tourism: Tourism for Persons with Disabilities]. *Razvitie nauki i obrazovaniya v sovremennom mire [The science and education development in the modern world]*: Coll. of scientific articles following the Int. scientific and practical conf. Moscow: AR-Konsalt LTD, 110-116. (In Russ.).
5. Kazakova, S. P., & Polpudnikova, T. Yu. (2017). Razvitie bezbar'ernogo turizma v Rossii: problema, perspektivy [Development of barrier-free tourism in Russia: problems, prospects]. *Prior-*

- itetnye napravleniya nauki i tekhnologij XXI veka [Priority areas of science and technology of the XXI century]: Coll. of articles of the Int. scientific and practical conf. Moscow. Ufa: Antrovita Research Center LTD, 50-54. (In Russ.).*
6. Lutoshkina, A. K. (2020). Rol' gosudarstva v razvitii inkluzivnogo turizma [The role of the state in the inclusive tourism development]. *Novye informacionnye tekhnologii kak osnova effektivnogo innovacionnogo razvitiya [New information technologies as the basis for effective innovative development]: Coll. of articles of the Int. scientific and practical conf. Ekaterinburg: Omega Science LTD, 85-87. (In Russ.).*
 7. Ofitserova, N. A., Solntseva, O. G., & Tsunaeva, Ju. (2018). Formirovanie bezbar'ernoj sredy dlya razvitiya dostupnogo turizma: otechestvennyj i zarubezhnyj opyt [A barrier-free environment for the development of accessible tourism: Domestic and foreign experience]. *Vestnik universiteta [University Bulletin], 1, 90-95. doi: 10.26425/1816-4277-2018-1-90-95. (In Russ.).*
 8. Upornikova, I. V., Zav'jalov, A. A., & Kozlova, E. V. (2020). Pravovye aspekty razvitiya inkluzivnogo turizma [Legal aspects of the inclusive tourism development]. *Nauka i obrazovanie: hozjajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie [Science and education: economy, entrepreneurship, law and administration], 12(127), 79-82. (In Russ.).*
 9. Churilina, I. N., & Anisimov, T. Yu. (2020). O nekotoryh podhodah k opredeleniyu ponyatiya "inkluzivnyj turizm" [O nekotoryh podhodah k opredeleniyu ponyatiya "inkluzivnyj turizm"]. In coll.: *Turizm dlya lyudej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya: sovremennoe sostoyanie i potencial razvitiya [Tourism for people with disabilities: current state and development potential]: Coll. of articles of the Int. scientific and practical conf. St. Peterburg: Pushkin Leningrad State University, 123-128. (In Russ.).*
 10. Yakimenko, M. V., & Ruseva, O. Z. (2021). Obzor sovremennogo sostoyaniya i perspektivy razvitiya inkluzivnogo turizma v Rossii: formirovanie kompleksnogo predstavleniya [Review of the current state and development prospects of inclusive tourism in Russia: Creating an integrated representation]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad], 15(3/95), 27-36. doi: 10.24412/1995-042X-2021-3-27-36. (In Russ.).*